

The Significance of Buddhist Education in Creating an Egalitarian and Peaceful Society: A Study

একটি সমতায়ুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে বৌদ্ধ শিক্ষার তাৎপর্য: একটি অধ্যয়ন

Sandipa Basak

Abstract: The great man who was born in the palace of king suddhodana of kapilavastu in 563 BCE attained bodhisattva and enlightened all the world. Goutama Buddha appeared as the apostle of peace with the intention of Spreading the atmosphere of peace in every corner all over the world. In today's world we see anger, discontent, violence and selfishness in everyone's mind. There is a war going on in the country, the aggression of the strong against the weak is affecting people every moment. In this way, we are not able to be happy ourselves and we are not able to maintain a healthy attitude towards other people in the society. If we all want to live a healthy and peaceful life then we should conduct our lives on the path shown by the Buddha. Caste, discrimination and superstition must be banished to gift a beautiful society to all. Only then, in the light of true knowledge, can the egalitarian society and world be made a nest of peace.

Keywords: Bodhisattva, Enlightened, Apostle, Peace, Egalitarian Society.

ভূমিকা—

মহামতি বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় ২৫০০ বছর আগে ভারত তথা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে নতুন ধর্মপথের সন্ধান দিয়ে এক মুক্তির আলোকবর্তিকা জ্বলেছিল। যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যাগযজ্ঞপূর্ণ আচার সর্বস্বতার যুগে ব্রাহ্মণরা শুধুমাত্র সমাজের উচ্চ তিন শ্রেণীর জন্যই ধর্মমতের পথ খোলা রেখেছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বৌদ্ধ ধর্ম সমাজের চতুর্ভুজের জন্যই মুক্তির পথ উন্মুক্ত করেছিল। যেটা আধুনিক যুগে এক সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ ধর্মই সেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। বর্তমান পৃথিবীর যুদ্ধময় পরিস্থিতিতে, হিংসার পরিবেশ বুদ্ধের বাণী খুবই প্রয়োজন সমাজে সমতা এবং শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। শাক্যমুনি বুদ্ধ কোন ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে যাননি। তিনি তাঁর শিষ্যদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় কতগুলি উপদেশ দিয়েছিলেন মাত্র। যেগুলি জীবনে প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষরা তাদের দুঃখের নিবৃত্তি ঘটাতে সক্ষম হবে। দুঃখের নিবৃত্তি মানে দুঃখের কারণগুলিকে নির্মূল করে ফেলা। বর্তমান বিশ্বে মানুষের মনে যেভাবে মূল্যবোধের ক্ষয় হচ্ছে, যেভাবে সমাজে হিংসাত্মক ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তার নিরসনের জন্য পৃথিবীর সকল ধর্মের সকল শ্রেণীর মানুষের বৌদ্ধ ধর্মের শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণীর অনুসারী হওয়া আশু প্রয়োজন। কারণ গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা আমাদের শেখায় জাত-পাত, শ্রেণী ও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন না করে, মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন করতে। কোন অদৃশ্য অলৌকিক ঈশ্বরের উপাসনা করা তথাগত-র লক্ষ্য ছিল না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল সৎ উপায়ে জীবনধারণ করে মানুষের জীবন থেকে জরা ও দুঃখের অবসান ঘটানো। সৎ পথ অনুসরণ করে জীবনধারণ করলে দুঃখ সৃষ্টির যে কারণ সেগুলি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে এবং ব্যক্তি তার জীবনে দুঃখকে নাশ করে এমন এক অবস্থার উত্তরণ করবে যাকে বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে নির্বাণ। নির্বাণ-এর অর্থ হল সমস্ত জাগতিক সুখ, কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া। পুনর্জন্মের চক্র থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়াই হচ্ছে নির্বাণ। “This doctrine of the Buddha was the doctrine of realisation of Nirvana by self-exertion, culture and abandonment of thirst.” নির্বাণ লাভ হচ্ছে পরমজ্ঞান অর্জনের সমান। যে জ্ঞান অর্জনের জন্য গৌতম বুদ্ধ আটটি মার্গের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাদেরকে বলা হয় ‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ’। বৌদ্ধ ধর্ম ছিল মানবতাবাদী একটি ধর্ম। ‘বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়’ এই নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বৌদ্ধ ধর্ম মানবকল্যাণের দিশা দেখিয়েছিল। বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যে সময় বিশ্বের সব দেশ বুদ্ধের পক্ষপাতী, হিংসার পূজারী এবং একবিংশ শতকেও সমাজে যে বিভাজনের রেখা স্পষ্ট সেখানে মানবদরদী, শান্তির বার্তা বহনকারী বৌদ্ধ ধর্মই এক সমতায়ুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করতে পারবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য—

আমার গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য গুলি নিম্নরূপ—

১। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলে ধরা।

২। বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে এক সমতায়ুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুসন্ধান করা।

৩। সমতায়ুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরীতে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা।

সাহিত্য সমীক্ষা—

বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা কার্য পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে। যেগুলি আমার গবেষণাপত্রটি লিখতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে সেগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে আলোচিত হল—

১। চন্দ (2024) বৌদ্ধ দর্শনালোকে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা শীর্ষক গবেষণা পত্রে তুলে ধরেছেন বৌদ্ধ দর্শনের মূল দিকগুলি এবং দেখিয়েছেন বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে মানুষকে শান্তি ও অহিংসার পথে ফিরিয়ে আনতে পারে।

২। Sherpa (2018) বিশ্বশান্তি ও বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে একটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যেখানে দেখিয়েছেন বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবীতে শান্তি নিয়ে আসার জন্য বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। বৌদ্ধ ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় মন থেকে সহিংসা মুছে ফেলে সকল জীবের মঙ্গলের জন্য সচেষ্টি থাকতে।

৩। Son (2021) আধুনিক সমাজে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য সংক্রান্ত একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করেছিলেন। আলোচনা করা হয়েছে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার নৈতিক দিকের গুরুত্ব ও ধ্যানের অনুশীলন সম্পর্কে। বৌদ্ধ শিক্ষা ধ্যানের উপর গুরুত্ব দিয়েছে কারণ ধ্যানই মানুষের মনে শান্তি ও স্বাধীনতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে।

৪। Bala & Gill (2016) বর্তমান পরিস্থিতিতে বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষাগত তাৎপর্য নিয়ে গবেষণা গ্রন্থটি লিখেছিলেন। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা জাতিভেদ, লিঙ্গবৈষম্য, ধর্ম, পেশা ভুলে সকলের জন্য জ্ঞানার্জনের দ্বার উন্মোচন করেছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দিকটি এখানে আলোচিত হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেই মানুষ ও সারা বিশ্বের সমস্যাগুলিকে উপলব্ধি করা সম্ভব।

৫। Sherpa (2024) শান্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম শীর্ষক গবেষণাপত্র রচনা করেছিলেন। তুলে ধরেছিলেন সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ মতাদর্শ, শান্তি শিক্ষার তাৎপর্য। গবেষণায় উঠে এসেছিল বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ও ধর্ম শান্তি, করুণা এবং মানুষ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বোঝাপড়া গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গবেষণা পদ্ধতি—

আমার এই গবেষণা প্রবন্ধটিতে মূলত থিওরিটিক্যাল ও গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান ও গৌণ উপাদান থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গবেষণাপত্র, বই প্রভৃতি। গৌণ উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গবেষণাপত্র ও বই প্রভৃতি।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক—

বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার সর্বস্বতার বিরোধিতা করলেও পুরোপুরি হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। বৌদ্ধ দর্শন উপনিষদের কর্মফলবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ দর্শনের মূল নীতিগুলি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাতেও গৃহীত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর প্রচারিত বাণীর মাধ্যমে মানুষদের সং পথে থাকার ও সং কর্ম করার উপদেশ দিয়ে গেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য যুগে উদ্ভূত হয়ে সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। শূদ্রদের শিক্ষার আলায় নিয়ে এসে বৌদ্ধ ধর্ম সমতায়ুক্ত সমাজ গঠনে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছিল। বৌদ্ধ শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি ছিল নিম্নরূপ—

শিক্ষার লক্ষ্য—

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বুদ্ধদেব কোন তাত্ত্বিক আলোচনা করেননি। বরং তা ছিল অনেকটাই বাস্তববাদী। তাই বুদ্ধদেবকে বাস্তববাদী দার্শনিক বলা যেতে পারে। মানুষের দুঃখের নিরসন করাই মূল লক্ষ্য ছিল তাঁর। তাই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষদের সং ভাবে জীবনযাপন করার উপদেশ দিতে হবে। এর জন্য গৌতম বুদ্ধ পাঁচটি নীতি পালনের উল্লেখ করেছিলেন। যেগুলি পঞ্চশীল নামে পরিচিত। যথা- হিংসা না করা, অসৎ আচরণ না করা, মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা এবং প্রাণী হত্যা না করা। মানুষের অজ্ঞানতা বা অবিদ্যাকে তিনি দুঃখের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য হবে অবিদ্যাকে দূর করা। অবিদ্যা দূরীভূত হলে প্রত্যেকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য তথা নির্বাণ লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারবে।

বৌদ্ধশিক্ষার মূল নীতি—

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র ছিল মূলত বৌদ্ধ বিহার। বিহারগুলি জনগণের কোলাহল থেকে

তুলনামূলকভাবে শান্ত প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে স্থাপন করা হত। যাতে ভিক্ষু ভিক্ষুনীরা নিবিষ্ট চিত্তে তাদের মানসিক উন্নতি করার ও আধ্যাত্মিক চর্চার পরিপূর্ণ সুযোগ পায়।

বৌদ্ধ শিক্ষার মাধ্যম—

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা। তবে পালি ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায়ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। একটি সমতায়ুক্ত সমাজ গঠনের জন্য যা প্রয়োজন অর্থাৎ সকলকে স্বীকৃতি দান। বৌদ্ধ শিক্ষায় সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধ ধর্ম সমাজে সাম্য এনে মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠ্যক্রম—

মানুষের মনের অজ্ঞানতা দূর করাই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক। তিনটি অংশ বিভক্ত ছিল মূল গ্রন্থটি। প্রথম ভাগ হল সূত্রপিটক এতে বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ সংকলিত আছে। দ্বিতীয় ভাগ বিনয়পিটক এটিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুনীদের পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। সর্বশেষ তথা তৃতীয় ভাগের নাম অভিধর্মপিটক যার মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনের বিশদ আলোচনা রয়েছে। এগুলি পাঠ করে শ্রমণ অর্থাৎ তরুণ শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে শুদ্ধতা বজায় রাখবে। এছাড়াও হিন্দু ও জৈন ধর্মের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সংস্কৃত, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা বৌদ্ধ শিক্ষা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষায় শৃঙ্খলা—

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় কঠোর শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হত। বিহারের আবাসিক ভিক্ষুদের জীবন ছিল কঠোর অনুশাসনে বাঁধা। গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের নির্দেশাবলী একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যেটির নাম ছিল প্রতিমোক্ষ। প্রতি মাসে দুবার বৌদ্ধ সংঘে সভা অনুষ্ঠিত হত যেখানে প্রতিমোক্ষ গ্রন্থ পাঠ করা হত। কোন ভিক্ষু অনুশাসন ভঙ্গ করলে সভায় তা স্বীকার করতে হত। দশজন প্রধান ভিক্ষু মিলে একজন ভিক্ষুর অপরাধের শাস্তির বিধান করতেন। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার একটি অভিনব দিক ছিল এই যে শুধুমাত্র শিষ্যের আচরণ ভঙ্গই অপরাধ হিসাবে গণ্য হত তাই নয় আচার্যও যদি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হত তাহলে শিষ্যরা গুরুর আদর্শচ্যুতির ব্যাপারে সংঘের কাছে জানাতে পারত এবং তার প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য সচেষ্ট হত। ব্রাহ্মণশিক্ষার থেকে বৌদ্ধশিক্ষার পার্থক্য ও অভিনবত্ব এখানেই ধরা পড়ে। ব্রাহ্মণশিক্ষায় গুরু ছিলেন সবার উপরে। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি লক্ষণীয় যে শিষ্যকেও আচার্যের আদর্শের উপরে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হতো। যেটি ছাত্রদের গনতান্ত্রিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছিল। যে গনতন্ত্রকে একটি সমতায়ুক্ত সমাজ গঠনের ভিত্তিও বলা যেতে পারে।

জনশিক্ষা—

বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল। ধর্ম, বর্ণ, জাত নির্বিশেষে বৌদ্ধ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকায় সব ধর্মের মানুষদের কাছেই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম দিকে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে শুধুমাত্র আবাসিক ভিক্ষুদেরই শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই দেখা যায় বৌদ্ধ সংঘে সাধারণ জনগণের শিক্ষাগ্রহণের অধিকার ক্রমে উন্মুক্ত হচ্ছিল। কোন জাতি বা বর্ণের ভেদাভেদও এখানে লক্ষ্য করা যায় না। শূদ্ররা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। যোগ্যতার ভিত্তিতে যে কোন ব্যক্তিই আচার্য পদে উন্নীত হতে পারতেন। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা গণশিক্ষা দানের পক্ষপাতী ছিল। সকল স্তরের মানুষকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে এসে এক অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের চেষ্টাই করেছিলেন বুদ্ধদেব।

বৌদ্ধ শিক্ষার নানান দিকগুলিকে পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৌদ্ধ শিক্ষা আপামর জনসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। যেখানে ছিল না কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা ও বর্ণভেদ। এমনকি নারীদেরও বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশের অধিকার ছিল, যা নির্দেশ করে সমতা ভিত্তিক এক সমাজের সুস্পষ্ট ভিত্তি। শিক্ষার আলো সকলের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব সকলের আত্মোন্নতির পথ খুলে দিয়েছিলেন। যাতে সকল মানুষ জাতি ও বর্ণের উর্ধ্ব উঠে দুঃখের নাশ ঘটিয়ে অনন্ত সুখের সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারে। বুদ্ধের শিক্ষার মূল বাণীই ছিল সমাজে তথা বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রী ভাবের জাগরণ।

বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে সমতায়ুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা—

বৌদ্ধধর্ম ছিল মানবতাবাদের উপর বিশ্বাস গড়ে ওঠা এক ধর্মমত। যে ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

না করে মানুষে মানুষে মৈত্রী, অহিংসা, করুণা ও ভাতৃহের বন্ধন তৈরী করার পথ দেখিয়েছিল। আর এই বন্ধন তৈরী করতে গেলে ব্যক্তিকে সৎ ও নিয়মনিষ্ঠ হতে হবে ও পাপকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। বৌদ্ধ ধর্মে যে পাঁচটি 'শীল' বা নিয়ম—অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছিল সেগুলি ব্যক্তি নিজের জীবনে প্রয়োগ করলে তার দ্বারা কোনপ্রকার হিংসাত্মক, পাপকাজ সংঘটিত হবে না। বৌদ্ধধর্মে শুধুমাত্র দর্শনের তাত্ত্বিক আলোচনাই স্থান পায়নি, বরং কীভাবে সমস্যায় জর্জরিত বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তার সন্ধান দিয়েছে। এইজন্যই বৌদ্ধধর্মকে সবচেয়ে মানবদরদী ধর্ম বলা হয়েছে। শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে ব্যক্তির কল্যাণের দ্বারাই সমাজের মঙ্গল ও কল্যানসাধন হবে। একজন মানুষ সত্যের পথে থাকলেই তার চারিপাশের সকলকে সত্যের পথে নিয়ে আসতে পারবেন। বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা, যুদ্ধের ও হিংসার পরিবেশ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন রয়েছে বুদ্ধের বাণীগুলিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থাশেষণের জন্য মারামারি, হানাহানি, খুন করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে না মানুষ। এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে ত্রাণ পেতে হলে মহান বৌদ্ধ ধর্মের শরণাপন্ন হতে হবে। কারণ বৌদ্ধ ধর্মই আমাদের শিখিয়েছে যে, মানুষের মন থেকে হিংসা, লোভ, লালসা, ক্রোধ ইত্যাদি বর্জন করতে না পারি তাহলে আমাদের দুঃখের বিনাশ ঘটবে না এবং নির্বাণ লাভ অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মানুষের মনের বদ গুণ গুলি দূরীভূত হলে সেখানে বিভিন্ন সৎ গুণ যেমন— ক্ষমা, মৈত্রী, প্রেম, সহনশীলতা ইত্যাদির আবির্ভাব হবে। আর মানুষের এই সৎ গুণগুলিই সমাজে ও বিশ্বে শান্তির বীজ বপন করতে সহায়ক হবে। সমতায়ুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ কাঠামো বলতে বোঝায় যেখানে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা থাকবে, ভীতির পরিবেশ থাকবে না, সকল নাগরিকের সম অধিকার সুনিশ্চিত হবে এবং মানুষরা জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে সকল জীবের প্রতি সাম্য, মৈত্রী ও ভালোবাসার প্রদর্শন করতে পারবে। বৌদ্ধ ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে মহামতি বুদ্ধও ঠিক এই উদ্দেশ্যেই তার নতুন ধর্মপথকে জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। আজ যদি আমরা ইতিহাস দেখি তাহলে দেখতে পাব বৌদ্ধ ধর্ম পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ থেকে লোপ পেয়ে গেলেও তার গ্রহণযোগ্যতা এখনও অক্ষুণ্ণ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে 'অহিংসা পরম ধর্ম' বুদ্ধদেবের এই বাণী আজকের অশান্ত ও অস্থির বিশ্বে খুবই প্রয়োজন যেখানে মানুষ প্রাচুর্য, বৈভবের মধ্যে থেকেও সুখী হতে পারছে না। "সবের সত্তা সুখীতা হোস্ত" অর্থাৎ সকল প্রাণী সুখী হোক এই বাণী শুধু ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের পথই দেখায় না বরং প্রত্যেক মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৃহত্তর সমাজে সাম্য, মৈত্রী, করুণা, ভালোবাসা ও মুক্তি নিয়ে আসার মার্গ দর্শন করায়। বিশ্বের সর্বত্র জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যক্তি মানুষের মনে দুঃখের অবসান ঘটিয়ে অনন্ত সুখের প্রজ্জ্বলিত আলো স্বরূপ নির্বাণের প্রাপ্তি প্রয়োজন রয়েছে। তবেই আজকের বিশ্বে সমতা, শৃঙ্খলা ও শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

সমতায়ুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরীতে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য—

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ছিল জাগতিক সমস্ত সমস্যার সমাধান করে মানুষের দুঃখ কষ্টের নিরসন করা। নির্বাণ লাভ অর্থাৎ এমন এক অবস্থা যেখানে দুঃখ থাকে না ব্যক্তি তার কর্মফলের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় এবং জন্ম মৃত্যু নামক চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ ও শিক্ষার মূল ভাবনাই ছিল সকল মানুষের মনে সুখ ও অপার শান্তি নিয়ে এসে শান্তির বাতাবরন সৃষ্টি করা। ব্যক্তির মনে শান্তি লাভ না হলে বাইরের পৃথিবীতে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ দর্শনে আটটি পথের নির্দেশ করা হয়েছে যাদের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলা হয়েছে। আটটি মার্গ যথাক্রমে— সম্যক্ দৃষ্টি (সম্মা দিট্টি), সম্যক্ সংকল্প (সম্মা সংকপ্পো), সম্যক্ বাক্ (সম্মা বাচা), সম্যক্ কর্ম (সম্মা কম্ম), সম্যক্ আজীব (সম্মা আজীব), সম্যক্ ব্যায়াম (সম্মা ব্যায়ামো), সম্যক্ স্মৃতি (সম্মা সতি), সম্যক্ সমাধি (সম্মা সমাধি)। এই আটটি পথের মাধ্যমে ব্যক্তি নির্বাণের সম্মুখে উপস্থিত হবে এবং অপার শান্তির মার্গে বিরাজ করতে পারবে। বর্তমান সময়ে যেখানে মানুষের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, মানসিক চাপ, দ্বন্দ্ব, হতাশা সমাজে এক অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরী করেছে সেখানে কালের সীমানা পেরিয়েও বৌদ্ধ ধর্ম ও শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এক আলোকবর্তিকা যার বিভিন্ন দিক এখনকার প্রেক্ষাপটে গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার তাৎপর্য—

বৌদ্ধ সংঘে সকল জাতের, বর্ণের শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার ছিল। শিক্ষার আলোয় সকল মানুষের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে সবার মুক্তি কামনা করেছিলেন মহামতি বুদ্ধ। আধুনিক যুগে শিক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠার উপর

যেভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে সেখানে বৌদ্ধ শিক্ষার এই দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল মানুষের মানসিকতা উন্নত করার ও বিচারবুদ্ধি শানিত করার প্রক্রিয়া। সেটি সব ব্যক্তির ছড়িয়ে মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তবেই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সুস্থ মানুষদের নিয়ে একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠবে।

বৌদ্ধ যুগে যে কটি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল যেমন— নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, বল্পভী ও সারনাথ সব জায়গায় আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির চর্চা ও বিনিময় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কারণ চিন, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্ররা ভারতবর্ষে অধ্যয়ন করতে আসত। ফলস্বরূপ ওইসব দেশগুলির সংস্কৃতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতিও বাইরের দেশগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটিয়ে বহু সাংস্কৃতিভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণ করার প্রয়োজন রয়েছে। অপরের সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে ও নিজের সংস্কৃতির ভাবধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে তবেই সমাজে সাম্য ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

বৌদ্ধ বিহারগুলিতে শিক্ষাগ্রহণকালে মঠবাসী ভিক্ষুদের কিছু নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা মেনে চলতে হত। যেগুলিকে একসাথে দশশীল বলা হত। দশটি নিয়ম রয়েছে এখানে।

- ১। অদন্ত গ্রহণ হতে বিরত থাকা।
- ২। প্রাণহরণ না করা।
- ৩। মিথ্যা কথা বলবে না।
- ৪। মত্ততা আনতে পারে এমন পানীয় গ্রহণ না করা।
- ৫। ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করবে না।
- ৬। নৃত্যগীত করবে না।
- ৭। মালা চন্দন, সুগন্ধ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।
- ৮। কোমল বিলাস শয্যা বা উচ্চ শয্যা শয়ন না করা।
- ৯। সোনারূপা দান গ্রহণ করবে না।
- ১০। বিকেলে আহার করবে না।

শৃঙ্খলা হল ব্যক্তির সংভাবে জীবনধারণ করার প্রধান ভিত্তি। উপরোক্ত দশটি শীল সংঘবাসী ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। বৌদ্ধধর্ম কঠোর কৃচ্ছসাধন ও অতিরিক্ত ভোগবিলাসের মাঝামাঝি এক পথ ‘মধ্যমপন্থা’ অবলম্বন করেছিল। আজকের দিনে আমরাও যদি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে জীবনে শৃঙ্খলার অনুসারী হতে পারি তবেই সৎপথ অনুসরণ করে, সৎ জীবনধারণ করে এবং সুস্থ চিন্তনের মাধ্যমে সমাজে সাম্য আনতে পারব এবং শান্তির পৃথিবী গড়ে তুলতে পারব।

গৌতমবুদ্ধের গনতান্ত্রিক ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ বৌদ্ধ বিহার পরিচালনার জন্য তিনি কোন উত্তরাধিকার চয়ন করেননি। সংঘের ভিক্ষুগণ সংঘের পরিচালক নির্বাচন করত। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন বৌদ্ধ বিহারগুলি কোন কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনস্থ ছিল না। স্বশাসন লক্ষ্য করা যেত সেখানে। গণতান্ত্রিকতার ভিত মজবুত করে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা নতুন এক সমাজব্যবস্থা গঠনের দিশা দেখিয়েছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় নারী বর্গের প্রবেশাধিকার দিয়ে বুদ্ধদেব তৎকালীন সমাজব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। পরবর্তী বৈদিক যুগে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব নারীর শিক্ষাগ্রহণের অধিকার সংকুচিত হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধ যুগে শিক্ষাগ্রহণ করে বহু নারী নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিল। মঠে শিক্ষাগ্রহণের সময় ভিক্ষুণী হিসাবে পরিচিত হত নারীরা। এমন কিছু ভিক্ষুণীও ছিলেন যারা শিক্ষাদান কার্যে অংশগ্রহণ করতেন এবং উপাধ্যায় রূপে পরিচিত হতেন। নারীপুরুষ ভেদাভেদ মুছে দিয়ে সকলের সমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার তাৎপর্য অপরিসীম। বুদ্ধদেব চেয়েছিলেনই সকল মানুষের দুঃখ মুক্তি সে নারী হোক বা পুরুষ। সূত্রপিটকে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে— “নারী কিংবা পুরুষ তিনি- যে কেউই হন না কেন, এই রথ আছে সকলের জন্যই অপেক্ষমান; সেই রথে চড়ে সকলেই আসবেন এই নির্বাণের সম্মুখে।”

বৌদ্ধ শিক্ষা সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শিক্ষা যা মানুষের মুক্তি ঘটাবে, আত্ম উন্নয়নের পথ গঠন করবে এবং সর্বোপরি হিংসা, দ্বেষ মুক্ত এক শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের হাতিয়ার হয়ে উঠবে। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল নীতিগুলিও ব্যক্তির মন থেকে লোভ, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি অপসারণ করে ব্যক্তিকে সকলের কল্যাণ, হিতসাধন ও জগতের মঙ্গল কামনার লক্ষ্যে পরিচালিত করে। আজকের উত্তাল বিশ্বে যেখানে সমাজের প্রকৃত মঙ্গলকামী মানুষের সংখ্যা কম, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের জন্য মানুষ নিজের নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিতে একবারও ভাবছে না সেখানে

দাঁড়িয়ে গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত শান্তিমূলক, কল্যানকামী বাণী, শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের মধ্যে শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। সকলের সুখ, শান্তি এবং কল্যান নিশ্চিতভাবেই সমাজে সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে শক্তিশালী বাহক রূপে কাজ করবে।

উপসংহার—

সর্বোপরি বলা যায়, বৌদ্ধধর্ম মানবতাবাদী ভাবনাকে পাথয়ে করে মানুষকে নীতিপরায়ণ, মানবিকতাপূর্ণ হয়ে ওঠার শিক্ষাই দিয়েছে। গৌতম বুদ্ধের দর্শন ও শিক্ষা আমাদের মন থেকে হিংসা, লোভ, ক্ষোভ বর্জন করে সেখানে সততা, ক্ষমা, উদারতা ও মহানুভবতা ইত্যাদি মানবিক গুণগুলির বীজ বপন করতে শেখায়। বৌদ্ধ ধর্ম এমনই এক ধর্মমত যার আদিত কল্যান, মধ্যে কল্যান এবং অন্তে কল্যান। যেটির মূল কেন্দ্রেই রয়েছে মানুষের পার্থিব জীবনের দুঃখ কষ্টের মোচন করা এবং তাকে অনন্ত সুখ শান্তির মাগে নিয়ে যাওয়া। প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের মধ্যে শান্তির অনুভূতি নিয়ে আসতে পারে তবেই সকলের মিলিত প্রয়াসে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে। সবশেষে বলা যায় সমাজে সমতা ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে আমাদের সকলের শরণাপন্ন হতে হবে বৌদ্ধ ধর্মের চিরশাস্বত মন্ত্র ত্রিশরণের— “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি”।

Reference

- রায়, সুশীল। (২০১৯-২০২০)। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন (চতুর্বিংশ সংস্করণ)। সোমা বুক এজেন্সী, পৃ-১০২-১০৪।
- ড. চট্টোপাধ্যায়, মিহির কুমার, , ড. চক্রবর্তী, প্রনব কুমার, , ড. ব্যানার্জী, দেবশ্রী। (২০১৮-১৯)। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস। রীতা পাবলিকেশন, পৃ-২৯-৪০
- Sherpa, A.G. (2024). Peace Education Inputs in Buddhism: A Note. International Journal of Research Publication and Reviews, 5(8). 3567-3570
- Sherpa, Y.D. (2018). বিশ্বশান্তি ও বৌদ্ধ দর্শন: প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা। International Journal of creative Research Thoughts, 6 (1), 302-310
- চন্দ, সুমনা। (২০২৪)। বৌদ্ধ দর্শনালোকে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা। International Journal of Humanities & Social Science Studies, X(1), 1-12. DOI: 10.29032/ijhsss.V10.i1.2024.01-12
- Son, L.D. (2021). Significance of Buddhist Education and its Role in Modern Society. International Journal of Science and Research, 10(10), 163-165. DOI: 10.21275/SR211004172351.
- Bala, R., Gill, A. (2016) EDUCATIONAL IMPLICATIONS OF BUDDHISM IN THE PRESENT CONTEXT. SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES, 3(22), 1773-1785
- Phansawang, J., Sudhikhambhirayan, P., Saengsai, P., Sukumal, P., Klaydes, P. & Ke-naphoom, S. (2021). Buddhist education: The noble Path to Peace. Journal of Management Information and Decision Sciences, 24(S6), 1-6.